

УДК 669.168

**ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ФЕРРОСИЛИЦИЯ ИЗ ОГАРКА ХВОСТОВ ЖЕЗКАЗГАНСКОЙ
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ**

ТУРГИНБЕКОВ УАЛИХАН БОЛАТБЕКОВИЧ

Магистрант кафедры ТСиМ, Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова,
Шымкент, Казахстан

КАРАТАЕВА ГУЛЬНАРА ЕРГЕШОВНА

Доцент кафедры ТСиМ, Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

ШЕВКО ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Профессор кафедры ТСиМ, Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова,
Шымкент, Казахстан

***Аннотация.** В статье приведены результаты исследований влияния температуры и количества железа на получение ферросилиция из огарка хвостов Жезказганской обогатительной фабрики методом компьютерного термодинамического моделирования. Исследование проведено с применением программного комплекса HSC-6.0 Chemistry, основанного на принципе соотношения минимума энергии Гиббса. Термодинамическое моделирование систем огарок - C-Fe проводилось в интервале температур 500–2000°C и количестве железа 35%, 45%, 55%. Результаты исследований показали, что в системах при $\geq 1300^\circ\text{C}$ формируются силициды железа FeSi, Fe₃Si; при 2000⁰C и количества железа 55 % Fe общая степень перехода кремния в ферросплав составляет максимально 80,7%. Ферросилиций марки FeSi45 (41,9-46,9% Si) образуется при 1700-1800⁰C и 35% Fe, марки FeSi25 (27,5%) при 1600°C и 55% Fe.*

***Ключевые слова:** хвосты обогащения, огарок, термодинамическое моделирование, температура, ферросилиций.*

В настоящее время в Республике Казахстан накоплено более 31,6 млрд. тонн промышленных отходов, при этом ежегодный прирост составляет около 1 млрд тонн [1]. Значительная доля этих объемов приходится на хвосты обогащения руд горно-металлургического комплекса. В процессе первичного обогащения руд цветных металлов до 95–98% исходной горной массы переходит в отвалы в виде хвостов, с которыми теряется до 40% ценных металлов, извлекаемых из недр [2].

В мировом масштабе ежегодное количество хвостов обогащения увеличивается приблизительно на 80–85 млн. тонн. В Казахстане только на двух крупнейших обогатительных фабриках накоплено около 1 млрд. тонн хвостов обогащения:

- Жезказганской обогатительной фабрике – приблизительно 400 млн. тонн;
- Балхашской обогатительной фабрике – приблизительно 600 млн. тонн.

Хвосты, в частности Жезказганской обогатительной фабрики, относятся к категории техногенных минеральных образований (ТМО) ландшафтного типа [3].

Несмотря на наличие определенного опыта в области переработки лежалых хвостов (например, методы дофлотации, выщелачивание) [4-8], в Казахстане проблема их комплексной и рентабельной утилизации до настоящего времени сохраняет высокую актуальность. Поэтому хвосты обогащения становятся потенциальным сырьем не только в цветной металлургии (медная отрасль), но и в черной металлургии, для производства ферросплавов [9].

Основной целью исследования является влияние температуры и количество железа при получении ферросилиция из огарка хвостов Жезказганской обогатительной фабрики.

Для исследования использовали метод термодинамического моделирования с применением программного комплекса HSC-6.0 Chemistry, разработанного финской металлургической компанией Outokumpu который, опираясь на принцип минимума энергии Гиббса, позволяет оценить равновесное влияние температуры, давления и состава исходного сырья на распределение элементов между реакционными продуктами [10].

Алгоритм расчета равновесной степени распределения элементов (α , %) по продуктам взаимодействия разработан ранее ППС в ЮКГУ им. М. Ауезова [11].

Ранее нами проведены исследования извлечения цветных металлов в хлоридные возгоны из хвостов Жезказганской обогатительной фабрики [12]. Полученный огарок в процессе хлоридовозгонки возможно использовать при выплавке ферросилиция. В работе использовали огарок хвостов обогащения, основными компонентами которых являлись: 68,78% SiO_2 , 13,82% CaSiO_3 , 5,27% MgSiO_3 , 7,55% Al_2O_3 .

Для получения ферросилиция нами определялось влияние температуры и количества железа в системе огарок - C - nFe (при n=35, 45, 55 % Fe от массы огарка хвостов) из огарка хвостов Жезказганской обогатительной фабрики.

На рисунке 1 приведена информация о влиянии температуры и количества железа на равновесную степень распределения кремния, железа и алюминия в исследуемой системе при содержании железа 35 %. Из рисунка видно, что по кремнию при $T=500^\circ\text{C}$ в системе произошло образование соединений SiO_2 , CaSiO_3 , Al_2SiO_5 , FeSiO_3 , MgSiO_3 . При 1300°C в системе начинается образование FeSi и Fe_3Si , а при 1600°C - FeSi_2 , $\text{FeSi}_{2,33}$ и газообразный $\text{SiO}(\text{g})$. Затем, при высокой температуре, формируются силициды FeSi_2 , $\text{FeSi}_{2,33}$, $\text{FeSi}_{2,43}$. Причем образование силицидов железа, элементного Si и газообразного $\text{SiO}(\text{g})$ происходит из SiO_2 и при высокой температуре восстановление из силикатов железа, алюминия, магния и кальция.

Так, степень перехода кремния в FeSi с повышением температуры увеличивается до максимума 47,04% при 2000°C . Максимальный переход кремния в силициды Fe_3Si , FeSi_2 , $\text{FeSi}_{2,33}$, $\text{FeSi}_{2,43}$ составляет соответственно 2,18% (1500°C), 1,25% (1800°C), 1,24% (1800°C), 0,13% (1800°C).

При 500°C железосодержащими основными веществами являются элементное железо 92,69% Fe и его силикат 6,293% FeSiO_3 . Видно, что образование силицидов происходит из Fe и FeSiO_3 при $T \geq 1200^\circ\text{C}$. Так, при $T \geq 1200^\circ\text{C}$ железо начинает переходить в силициды железа 0,18% FeSi и 0,36% Fe_3Si . С повышением температуры степень перехода железа в FeSi повышается и доходит до максимума 89,36% при 1800°C , далее незначительно уменьшается при 2000°C (88,29%). Степень перехода железа в Fe_3Si при 1500°C достигает максимума и составляет 12,27%, далее с повышением температуры при 1800°C полностью исчезает. В системе наблюдается незначительное образование силицидов железа, максимальная равновесная степень распределения которых составляет для FeSi_2 1,11% (1700°C), для $\text{FeSi}_{2,33}$ 1,0% (1800°C), для Fe_5Si_3 0,86% (1600°C), для $\text{FeSi}_{2,43}$ 0,31% (1800°C). При 1100°C железо максимально переходит в элементное железо - 99,71% Fe.

Алюминий при 500°C переходит в соединения Al_2SiO_5 - 66,93% и Al_2O_3 - 33,05%. Степень перехода $\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{SiO}_5$ с ростом температуры уменьшается, это связано с переходом его в Al_2O_3 , Al и газообразный $\text{Al}(\text{g})$. При повышении температуры до 1800°C степень перехода алюминия в Al_2O_3 максимальный - 88,433%, далее понижается до 57,22% при 2000°C . При $T \geq 1700^\circ\text{C}$ алюминий находится в форме элементного состояния, максимум его составляет 37,88% при 2000°C . Алюминий газообразный $\text{Al}(\text{g})$ образуется при 1900°C , максимальный переход его составляет 4,44% (2000°C).

Рисунок 1- Влияние температуры и количества железа на равновесную степень распределения кремния, железа и алюминия в системе
огарок - C– 35Fe

На рисунке 2 представлено влияние температуры и количества железа (35, 45, 55 % Fe) на общую степень извлечения кремния в ферросплав в системе огарок - C– nFe.

Цифры у линий – количество железа 35%, 45%, 55% от массы огарка
Рисунок 2 - Влияние температуры и количества железа на общую степень перехода кремния в ферросплав в системе огарок - C–Fe,

Из рисунка 2 видно, что степень перехода в ферросплав с повышением температуры увеличивается. С повышением температуры общая степень перехода кремния в сплав увеличивается. Повышение количества железа от 35% до 55% в системе огарок - C– nFe на степень перехода кремния в ферросплав оказывает положительное влияние. Так, максимум образования ферросплава составляет 80,76% при 2000⁰C и количества железа 55%.

Данные по влиянию температуры и количества железа на концентрацию кремния в ферросплаве системы огарок - C– nFe (n=35, 45, 55 % Fe) приведены на рисунке 3, в температурном интервале 1200-2000 ⁰C. Видно, что с увеличением количества железа 35 - 55 % в системах и с повышением температуры концентрация кремния уменьшается. Так, при 35 % Fe концентрация кремния увеличивается до максимума 47,104% при 1900⁰C. По ГОСТу [13] формирующийся ферросплав при 1700-1800 ⁰C можно отнести к ферросилицию марки FeSi45 с концентрацией кремния 41,9-46,9%, а при 1600⁰C и количества железа 55% к марки FeSi25 с концентрацией кремния 27,5%.

Цифры у линий – количество железа 35%, 45%, 55% от массы огарка

Рисунок 3 - Влияние температуры и количества железа на концентрацию кремния в сплаве системы огарок - C– Fe

Результаты исследований по термодинамическому прогнозированию взаимодействия огарка с углеродом и железом, показали, что:

- кремний в системе огарок - C– Fe при температуре $\geq 1300^{\circ}\text{C}$ образует силициды железа FeSi, Fe₃Si переходящие в сплав;

- общая степень перехода кремния в ферросплав с повышением температуры и количества железа возрастает при 2000°C (55 % Fe) составляя 80,8%;

- установлено, что при $1700\text{-}1800^{\circ}\text{C}$ и 35% железа образуется ферросилиций марки FeSi45 содержащий 41,9-46,9% Si, а при 1600°C и 55% железа - марки FeSi25 (27,5%).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. https://egov.kz/cms/en/articles/ecology/waste_reduction_recycling_and_reuse
2. Голик В.И., Поляков А.В. Современные технологии извлечения металлов из хвостов обогащения и переработки руд с целью их комплексного использования // Известия ТулГУ. Науки о Земле. 2016. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-izvlecheniya-metallov-iz-hvostov-obogasheniya-i-pererabotki-rud-s-tselyu-ih-kompleksnogo-ispolzovaniya>
3. Байбатша А.Б. Минералогия хвостов Жезказганской обогатительной фабрики. Алматы: Асыл кітап.- 2018.- 160с.
4. Голик В.И. Инновационные технологии комплексного использования хвостов обогащения переработки руд / В.И. Голик, В.И. Комащенко, В. С. Моркун // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг,- 2015. – Вип. 39. – С. 68–72. URL: ds.knu.edu.ua
5. Чантурия В.А., Маслобоев В.А., Суворова О.В., Васильева Т.Н., Макаров Д.В., Миненко В.Г. Обоснование технологий переработки и снижения экологической опасности отходов горных предприятий: основные результаты и перспективы научного сотрудничества // Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Естественные и гуманитарные науки. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-tehnologiy-pererabotki-i-snizheniya-ekologicheskoy-opasnosti-othodov-gornyh-predpriyatiy-osnovnye-rezultaty-i>
6. Бейсебаева А.С., Жарылкан С.М., Есжан Е.Н.и др. Методы переработки отходов горно-металлургической промышленности // Горный журнал Казахстана. - 2024.- №9 (233). - С. 59-65. DOI: 10.48498/minmag.2024.233.9.002.
7. Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения: Учебник. – М.: Изд-во «Горная книга». - 2016. -595с.
8. Булаев А.Г., Меламуд В.С. Биовыщелачивание цветных металлов из отходов обогащения // Международный научно-исследовательский журнал. – 2018. - №12(78), Часть 1. - С.63-70. DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.78.12.011>
9. Шевко В.М., Каратаева Г.Е., Сержанов Г.М., Бадикова А.Д., Абжанова А.С. Комплексная переработка хвостов Балхашской обогатительной фабрики. Biosci Biotech Res Asia 2015; 12(3). DOI: <http://dx.doi.org/10.13005/bbra/1918>
10. Удалов Ю.П. Применение программных комплексов вычислительной и геометрической термодинамики в проектировании технологических процессов неорганических веществ. -СПб.: СПбГТИ(ТУ). - 2012. - 147с.
11. Шевко В.М., Сержанов Г.М., Каратаева Г.Е., Аманов Д.Д. Расчет равновесного распределения элементов применительно к программному комплексу HSC-5.1. Программа для ЭВМ. -Шымкент. - 2019. -5,4Мб.
12. Тургинбеков У.Б., Каратаева Г.Е., Шевко В.М. Извлечение цветных металлов из хвостов жезказганской обогатительной фабрики хлоридовозгоночным методом // Вестник науки южного Казахстана. - 2025.- №2(30). – С.175-181.
13. ГОСТ 1415-93 - Ферросилиций. Технические требования и условия поставки.